

Conjunto de 4 casas para Eusébio e Jaime Porchat de Queiroz Mattoso: resgate documental de uma obra de João Batista Vilanova Artigas

Housing complex of 4 houses for Eusébio and Jaime Porchat de Queiroz Mattoso: documental recovery of a João Batista Vilanova Artigas project

Conjunto de 4 casas para Eusébio y Jaime Porchat de Queiroz Mattoso: rescate documental de uma obra de João Batista Vilanova Artigas

DUTRA, Maria Luiza. Arquiteta. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP). marialuizadutra@mld.arq.br.

CARCAVALLI, Daniel Luiz Vieira. Mestrando. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT). daniel@mld.arq.br.

PINHEIRO, Diego Petrini. Mestrando. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (PGAUR/USJT). diego@mld.arq.br.

Resumo

A presente comunicação refere-se ao conjunto de 4 casas para Eusébio e Jaime Porchat de Queiroz Mattoso, projeto de 1944 do arquiteto João Batista Vilanova Artigas (1915–1985), localizado no bairro Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo – SP. Tal conjunto encontra-se vinculado à produção rentista da habitação – fenômeno imobiliário que teve seu ápice na cidade entre as décadas de 1920 e 1930 –, caracterizado pela produção de uma série de conjuntos residenciais pela iniciativa privada com a finalidade de, através do instrumento de locação, diversificar sua fonte de renda. Ao discorrer brevemente sobre o trabalho desenvolvido pela equipe do escritório MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) acerca da residência “número 1” do conjunto, pretende-se apresentar os resultados obtidos e destacar a importância das etapas de pesquisa histórica, resgate documental, redesenho e da cronologia arquitetônica dentro do campo da preservação contemporânea do patrimônio cultural edificado contribuindo, também, para um debate a respeito da relevância da preservação do patrimônio moderno e de seu legado.

Palavras-chave: Arquitetura moderna brasileira. Patrimônio cultural edificado. Conservação arquitetônica.

Abstract

The following communication refers to the housing complex of 4 houses for Eusébio and Jaime Porchat de Queiroz Mattoso, a 1944 project by architect João Batista Vilanova Artigas (1915–1985), located at the Jardim Paulistano neighborhood, at the city of São Paulo – SP. This housing complex finds itself tangled to the rentier housing production – a real estate phenomenon that had its peaking point in the city between the 1920's and 1930's – characterized by the production of a series of housing complexes by the private initiative with the purpose of, through location, diversify its source of income. When briefly explaining the work developed by the team of architectural office MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) about the residence

“number 1” of the complex, it is intended to present the results obtained and to highlight the importance of historical research, documental recovery, redrawing and the development of architectonic chronology in the research field of contemporary preservation of the edified cultural heritage, also contributing to a debate about the relevance of the preservation of the modern movement heritage and its legacy.

Keywords: Brazilian modern architecture. Edified cultural heritage. Architectonic conservation.

Resumen

Esta comunicación se refiere al conjunto de 4 casas para Eusébio y Jaime Porchat de Queiroz Mattoso, proyecto de 1944 del arquitecto João Batista Vilanova Artigas (1915–1985), ubicado en el barrio Jardim Paulistano, en la ciudad de São Paulo – SP. Dicho conjunto está vinculado a la producción rentista de vivienda – fenómeno inmobiliario que tuvo su auge en la ciudad entre las décadas de 1920 y 1930 –, caracterizado por la producción de una serie de conjuntos residenciales por parte de la iniciativa privada con el fin de, a través del instrumento de arrendar, diversificar su fuente de ingresos. Al comentar brevemente el trabajo desarrollado por el equipo de la oficina MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI) sobre la residencia “número 1” del conjunto, pretendemos presentar los resultados obtenidos y resaltar la importancia de las etapas de investigación histórica, rescate documental, rediseño y cronología arquitectónica dentro del campo de la preservación contemporánea del patrimonio cultural construido, contribuyendo también a un debate sobre la relevancia de preservar el patrimonio del movimiento moderno y su legado.

Palavras-chave: Arquitetura brasileira moderna. Patrimônio cultural construído. Conservação arquitetônica.

Conjunto de 4 casas para Eusébio e Jaime Porchat de Queiroz Mattoso: resgate documental de uma obra de João Batista Vilanova Artigas

São Paulo até a década de 1940 e a produção rentista da habitação

A produção de residências unifamiliares projetadas por João Batista Vilanova Artigas (1915–1985) situa-se, a mais das vezes, na região sudoeste da cidade de São Paulo, em bairros a exemplo do Jardim Europa, Pacaembu, Pinheiros e Sumaré.

As edificações produzidas para Eusébio e Jaime Porchat de Queiroz Mattoso não são exceção, pois tanto o conjunto de casas para renda da Rua Sampaio Vidal (antiga Rua Doutor Rosa) quanto as residências de cada um dos irmãos (já demolidas), à Avenida Brigadeiro Faria Lima (antiga Rua Iguatemi), se localizam nesse recorte espacial.

O conjunto da Sampaio Vidal (Figura 1) é tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (CONPRESP), através da Resolução nº 45 de 19 de março de 2018, como parte de um conjunto expressivo de bens representativos da arquitetura moderna paulistana do período entre as décadas de 1920 e 1970.

Figura 1. Conjunto das 4 casas, 2019. Fonte: Acervo dos autores.

O objeto desta análise é, especificamente, a residência de “número 1” (Figura 2), localizada na extremidade direita do conjunto, na Rua Sampaio Vidal, 558.

Figura 2: Casa “número 1” vista a partir da rua, 2019. Fonte: Acervo dos autores.

Segundo as especificações contidas no memorial descritivo e nas pranchas do projeto, trata-se de um “bloco de renda constituído de 4 casas (...)” (Artigas, 1944) que, em uma primeira versão, provavelmente a pedido dos clientes, deveria se repetir em outros dois lotes da mesma rua, de forma a configurar um grande conjunto com o mesmo padrão estético, formal e espacial. Assim pode-se dizer que este projeto se insere clara e precisamente no contexto habitacional da cidade de São Paulo dos anos 1940, vinculado, em grande parte, à chamada produção rentista da habitação .

Tendo surgido em São Paulo no último quartel dos novecentos, tal produção imobiliária foi encabeçada pela iniciativa privada e atingiu seu auge nas décadas de 1920 e 1930 – em razão do crescimento econômico, populacional e produtivo vertiginosos da cidade, decorrente da cultura

cafeeira, da imigração e do início do processo de industrialização – e perdurou, mas já em menor escala, nas décadas subsequentes.

As características da economia de base agrário-exportadora, com predomínio do capital comercial, favoreciam esses investimentos [imobiliários], que ocorreram – em maior ou menor grau – em todas as cidades brasileiras nesse período. No caso de São Paulo, a economia cafeeira gerou um excedente econômico que podia ser aplicado no ramo imobiliário. A cidade se expandia com rapidez e era enorme a procura por moradias, estimulando a construção de novas unidades (...). (BONDUKI, 1998, p. 52)

E esse crescimento deu-se de tal forma que, entre os anos de 1872 e 1900, segundo dados apresentados por Bonduki (1998, p. 26), a população passou de 23.243 para 239.820 habitantes; um aumento, portanto, de mais de 1000% em apenas 28 anos. O excedente populacional, por sua vez, gerou uma carência habitacional nunca antes vista na cidade e o mercado, buscando responder a esta demanda, produziu as mais diversas tipologias residenciais.

Desde o surgimento do problema habitacional em São Paulo no final do século XIX até a década de 1930, surgiram várias modalidades de moradia para alojar os setores sociais de baixa e média renda, todas construídas pela iniciativa privada. Entre elas, as mais difundidas foram o cortiço-corredor, o cortiço-casa de cômodos, os vários tipos de vilas e o correr de casas geminadas. (BONDUKI, 1998, p. 51, grifo nosso)

Com isso, o território foi sendo expandido, adensando os bairros já existentes e ocupando as áreas periféricas, de várzea e os fundos de vales. Acerca das transformações pelas quais o território passou, pode-se destacar que a classe média:

(...) até o fim da Primeira Grande Guerra adensou os bairros situados ao longo das linhas de bonde, sempre aos flancos dos bairros onde morava a elite, como Campos Elíseos, Higienópolis, Avenida Paulista, etc. E até à Guerra seguinte passaram já a surgir também bairros projetados (...), quase fora da cidade, como Vila Mariana, Aclimação, as proximidades do monumento do Ipiranga, Cerqueira César, Vila Romana, Pompéia, Sumaré, etc. Bairros onde a arquitetura erudita, digerida ou ruminada silenciosamente pela classe média, vai assumindo, nas interpretações e reinterpretações, variantes formais expressivas (...). (LEMOS, 1989, p.13, grifo nosso)

Nessas variantes pode-se mesmo incluir o processo de assimilação da arquitetura moderna, sua progressiva presença na paisagem urbana e a produção de arquitetos como Vilanova Artigas, cujo conjunto projetado para os irmãos Porchat de Queiroz Mattoso, com aspectos formais específicos, bem ilustra.

O projeto do conjunto e sua inserção na obra de Vilanova Artigas

Segundo Pereira e Fujioka (2016, p. 39), o conjunto da Sampaio Vidal, de 1944, não só coincide com o início da “segunda fase” da obra de Artigas – quando se dá “um redirecionamento em favor do racionalismo corbusiano” –, mas também é um “exemplo desta experimentação” que inclui, igualmente, “a Casa Benedito Levi (São Paulo, 1944), o Hospital São Lucas (Curitiba, 1945), o Edifício Louveira (São Paulo, 1946), a Casa Elphy Rosenthal (São Paulo, 1946), as casas Tacques Bittencourt I e Czapski (São Paulo, 1949), a Casa Heitor de Almeida (Santos, 1949), a Casa da Criança da Prefeitura e a Rodoviária de Londrina (1950)”, e a “ampliação da “Casinha” original (1949)” do arquiteto, no bairro do Campo Belo, em São Paulo:

Tanto a “Casinha” quanto a “Casa do Arquiteto II” demonstraram-se bastante fecundos no estudo de composição de projeto uma vez que demonstram os anseios de um jovem arquiteto, refletindo as transformações radicais no campo da arquitetura, da arte, do pensamento, no turbilhão das revoluções e guerras da primeira metade do século XX. Nestas singelas casas podemos observar a travessia de Artigas da primeira para a segunda fase, já presentes várias das características de partido e expressão construtiva que podem ser vistas, consolidadas, na maturidade da terceira fase de sua obra. (PEREIRA; FUJIOKA, 2016, p. 58)

A produção de Artigas na década de 1940, no que diz respeito a casas para aluguel, não é propriamente significativa em quantidade. Além do conjunto no Jardim Paulistano, segundo Petrosino (2009), têm-se conhecimento de outros três:

O primeiro constitui um conjunto de doze casas construído em 1942 na Barra Funda para José Coelho Pamplona, ainda existente, formado por casas modestas assobradadas e geminadas, com fachada frontal no alinhamento do lote. Como programa, o térreo com um pequeno terraço coberto de acesso, sala de estar, copa, cozinha e área de serviço no lado externo; no pavimento superior, três dormitórios e um sanitário. Não há edícula, abrigo para automóveis ou passagens laterais e as fachadas são simples.

Já o segundo é composto por duas unidades de casas construídas em 1942 no Ibirapuera para Luiz Antônio Leite Ribeiro, ainda existentes, assobradadas, geminadas e afastadas das divisas. Como programa, o térreo com acesso coberto, sala de estar, de jantar, cozinha e sanitário; no pavimento superior, três dormitórios, um sanitário e um terraço coberto. A cobertura é de telhas francesas, em duas águas.

O terceiro, já demolido, era formado por um bloco de quatro unidades construído também em 1942 na Barra Funda para Maria Risoleta Bueno Pamplona, organizadas em pares e sobrepostas umas às outras.

Já o conjunto da Sampaio Vidal, objeto desta comunicação, difere dos anteriores, a princípio – não só quanto ao programa, mas também quanto ao partido e aos aspectos formais.

A relação entre Artigas e os Porchat de Queiroz Mattoso é anterior ao projeto desse conjunto, datado de 1944. Em 1943, como já citado, o arquiteto havia sido contratado para a construção das residências dos irmãos, ambas localizadas no atual cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima (antiga Rua Iguatemi) com a Rua Tavares Cabral, em Pinheiros. Não se pode afirmar se estas residências foram construídas para moradia dos irmãos ou para venda ou locação, como as da Sampaio Vidal. Sabe-se, entretanto, que as construções não se assemelhavam a esse conjunto, possuindo ainda aspectos formais ecléticos, fachadas em tijolos de barro maciços e aparentes e cobertura em quatro águas com telhas de barro.

O conjunto do Jardim Paulistano, no entanto, pertence à categoria de construções encomendadas pelos clientes para posterior venda ou locação e cujo foco era um público de classe média, a exemplo dos outros três conjuntos mencionados com tal característica, projetados em 1942.

De acordo com Zein (1984), “qualquer periodização corre o risco da simplificação, sendo aceitável apenas como recurso didático”, mas, segundo a historiografia referente à obra de Vilanova Artigas, este conjunto, diferentemente dos outros três, já apresenta características da fase corbusiana do arquiteto, por seguir alguns dos pressupostos da obra de Le Corbusier (1887–1965), como fachada livre e pilotis recuados da fachada frontal, simplicidade formal refletida em planta e elevações e maior riqueza de relações espaciais nos ambientes internos.

O conjunto é conformado por um volume com quatro unidades geminadas, sendo que apenas as duas das extremidades possuem corredor lateral de acesso aos fundos do lote – correspondente ao recuo obrigatório e com empenas cegas. Configura-se, assim, como uma lâmina única isolada dos lotes vizinhos, cujas plantas são iguais e espelhadas duas a duas (Figura 3).

Figura 3: Planta 1º andar, Folha 3. Acervo FAUUSP. Fonte: Imagem gentilmente cedida pelo proprietário da casa “número 1”.

A leveza do conjunto é reforçada por sua composição que, adotando a justaposição das quatro residências em um só pano de fachada, forma um longo pavilhão elevado do solo, percebido da rua devido às baixas muretas frontais e entre as residências. Atualmente, uma das unidades – a de “número 3” – possui um alto muro frontal sem quaisquer aberturas, o que acaba por perturbar a percepção integral do conjunto. No projeto original, Artigas propunha muros frontais mais elaborados, espelhados dois a dois, com abrigo coberto para os que acessavam as unidades e com entrada independente da de veículos. Não se pode precisar se esta solução foi alterada durante a obra ou *a posteriori*, mas consta da versão final do projeto.

Cabe ainda dizer que, nos primeiros esboços do arquiteto, a unidade volumétrica do conjunto era ainda mais expressiva, pois a proposição era a de um bloco edificado praticamente indivisível, com janela em fita no 1º pavimento percorrendo continuamente as quatro casas. Essa solução, no entanto, foi modificada ainda na fase de projeto.

Para a cobertura, Artigas opta pelo uso do telhado “asa de borboleta”, solução que emprega em seus projetos até o início da década de 1950. No caso deste conjunto, especificamente, as telhas são de fibrocimento, o que se deve em muito ao início da produção

deste material no país na década de 1940. O fibrocimento foi utilizado, também, como divisor entre as casas, em forma de painéis justapostos.

A estrutura do conjunto é em concreto armado e os fechamentos em alvenaria de tijolos de barro maciços, refletindo a técnica construtiva convencional à época. As paredes divisórias entre as unidades geminadas são mais espessas para, além de servirem como recurso estrutural da construção, conferirem melhor isolamento acústico entre as residências.

Os terrenos das extremidades possuem 320m² (8x40m) e os centrais, 280m² (7x40m). Já as unidades possuem 192m² distribuídos em três pavimentos com 64m² cada um.

O programa, por sua vez, é organizado, assim como em outros projetos do arquiteto, “a partir de um elemento articulador, que proporcione continuidade ao espaço, e caracterize de maneira clara, e ao mesmo tempo diluída no espaço, a circulação” (Tagliari; Perrone; Florio, 2014, p. 100). Esta, notadamente definida, confere fluidez visual desde os vãos da escada até seus patamares, estes articulados aos ambientes adjacentes em uma sutil continuidade espacial; e elimina, em certa medida, corredores, portas e divisórias. Ao se adentrar a casa é possível apreendê-la quase que num só olhar, o que reflete a qualidade espacial sempre presente nos projetos de Vilanova Artigas, reflexo da influência wrightiana da primeira fase de sua obra.

No térreo, o espaço era originalmente dividido em garagem seguida de lavanderia, dormitório e sanitário de funcionários; além do jardim frontal e do quintal ocupando todo o fundo do lote. Havia uma clara distinção entre o acesso de serviço, ao qual se ascendia através de uma rampa, e o social, acessível por meio de pequena escada. Já no interior, essa separação se repete na circulação vertical entre térreo e 1º pavimento: a escada é dividida em duas – social e de serviço – por uma parede, sendo esta última extremamente desconfortável, com apenas 60cm de largura. A escada entre 1º e 2º pavimentos, por outro lado, não faz esta distinção.

O primeiro pavimento abriga a área social, com sala de estar e ampla janela voltada para a rua, e sala de jantar/copa e cozinha voltadas para o fundo do lote. O pavimento superior, íntimo, conta com três dormitórios – dois voltados para a rua e um para os fundos do lote –, sanitário comum e rouparia.

Conforme corroborado pelo resgate documental do projeto original, havia elementos compositivos integrados, como lareira e mobiliário, pensados da mesma forma para as quatro unidades.

Levantamento documental, redesenho das peças gráficas e cronologia arquitetônica

Os resultados obtidos durante o trabalho de pesquisa documental foram fundamentais para o estudo realizado e devidos às peças gráficas e memoriais do projeto –pertencentes ao acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) – disponibilizados para consulta e digitalização em sua totalidade pela instituição.

De croquis a nanquim sobre papel vegetal, projetos básico e executivo, a versões do memorial descritivo, esse material foi determinante para permitir uma análise rigorosa das alterações pelas quais têm passado o conjunto ao longo de mais de sete décadas desde sua construção.

Mesmo para a casa “número 1”, objeto do trabalho realizado, a existência e disponibilização dessa documentação permitiu o resgate fidedigno de dados essenciais do projeto que, por sua vez, viabilizaram a análise de suas autenticidades e sua inserção nas discussões contemporâneas podendo, assim, viabilizar igualmente um estudo aprofundado e inédito do conjunto.

A partir dos documentos digitalizados, da pesquisa histórica a respeito da inserção do projeto na obra do arquiteto e da análise da São Paulo no contexto da década de 1940, bem como dos materiais fornecidos pelo atual proprietário da casa “número 1” – como registros de como se encontrava a unidade quando esta foi adquirida, no ano de 2009 – foi possível elaborar-se a cronologia arquitetônica da casa (Figura 4), tendo sido o redesenho peça fundamental para o entendimento e a análise crítica das soluções adotadas no projeto original e nas reformas que se deram posteriormente:

(...) para que o redesenho tenha sentido como prática de pesquisa histórica, é preciso que, além de nossos conhecimentos da prática arquitetônica (como se projeta), sejamos capazes de perceber as particularidades do momento histórico e cultural em que viveu o projetista estudado: suas intenções e convicções, suas limitações e desejos, sua formação profissional e geral, suas opiniões sobre arquitetura, sua história pessoal. Assim, redesenhar requer o apoio do estudo histórico do personagem, além do estudo da obra redesenhada e do espaço histórico em que se movem artista e obra (o que se projeta) (...). (RAMOS, 2016)

Com isso, ampliou-se o campo de desenho dos originais a lápis para os meios de representação digital em 2D e 3D possibilitando, mais do que a documentação do projeto em si, a análise, de forma mais concreta, dos eventuais processos de desenvolvimento do projeto e “enfrentar as questões que (talvez) o projetista original tenha enfrentado” (Ramos, 2016), abrindo

horizontes de análise e compreensão sobre o projeto que, no momento em que foi concebido, não existiam, a exemplo das ferramentas digitais que amparam sua existência *a posteriori*.

Figura 4: Cronologia arquitetônica: 1943, 2009 e 2019. Fonte: Acervo dos autores.

Alguns elementos que se perderam fisicamente ao longo do tempo, como a estante de madeira e a lareira da sala de estar, entre outros detalhes construtivos que só foram confirmados através da leitura do projeto original, puderam ser resgatados com precisão e servirão, a pedido do atual proprietário, para recompor os ambientes tais como haviam sido planejados (Figura 5).

Observou-se nos croquis que fazem parte do acervo da Biblioteca da FAUUSP que tais elementos se faziam presentes já nas primeiras versões do projeto.

Figura 5: Redesenho dos elementos a serem recompostos: estante e lareira. Ao centro, recortes dos respectivos projetos originais. Acervo FAUUSP. Fonte: Acervo dos autores.

A estante, no projeto original, auxiliava na conformação de um “hall” ao final da escada social de acesso ao primeiro pavimento, ao criar um anteparo à sala de estar. Era composta por três “pilares” em peroba (6x12cm), vencendo o pé-direito de 2.5m do ambiente; e possuía prateleiras e fechamentos em pinho, com uma porção aberta para a sala de estar e a outra para o “hall” da circulação.

A lareira, por outro lado, se localizava na parede divisória entre as casas “número 1” e “número 2”, o que se repetia nas unidades 3 e 4, de forma que compartilhavam, duas a duas, a saída de exaustão na cobertura. Era revestida de tijolos refratários aparentes e projetava-se cerca de 40cm para dentro da sala de estar.

Finalmente, o estudo realizado acerca do conjunto de 4 casas para Eusébio e Jaime Porchat de Queiroz Mattoso demonstrou que são diversas as soluções arquitetônicas neste presentes, que igualmente comparecem em outras obras de João Batista Vilanova Artigas, situando o projeto em um momento ímpar de transição formal e estética da produção do arquiteto. Além disso, o resgate documental e redesenho do projeto original possibilitaram corroborar as transformações sofridas pela casa “número 1” através dos anos, de forma a dar luz aos elementos necessários para sua contemporânea conservação.

Referências

BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil**: Arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

FAGGIN, Caio Luís M. **Vilanova Artigas, a casa, modelo de urbanidade**. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

FUJIOKA, Paulo Y. Retomando questões da presença dos princípios arquitetônicos de Frank Lloyd Wright na obra de Vilanova Artigas. **ARQ.URB – Revista Eletrônica de Arquitetura e Urbanismo**, n. 14. São Paulo: Universidade São Judas Tadeu, 2015.

LE MOS, Carlos. **Alvenaria Burguesa**: Breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1989.

PEREIRA, Kamita A.; FUJIOKA, Paulo. A residência do arquiteto: uma análise gráfica das casas de Vilanova Artigas. **Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** (Online), n. 21, p. 36-59, 2016.

PERPÉTUO, Daniela. **A morada paulista moderna**: espaços interiores nas residências de João Batista Vilanova Artigas. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012.

PETROSINO, Mauricio Miguel. **João Batista Vilanova Artigas – residências unifamiliares**: a produção arquitetônica de 1937 a 1981. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

RAMOS, Fernando Guillermo V. Glosando a bibliografia sobre Vilanova Artigas. **Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, v. 23, n. 40, p. 142-167, 2016.

_____. Redesenho. Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura. **Arquitextos**, São Paulo, ano 17, n. 195.09, Vitruvius, ago. 2016.
<<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6181>>.

SÃO PAULO (Cidade). Secretaria Municipal de Cultura. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Departamento do Patrimônio Histórico. **Resolução nº 45/CONPRESP/2018**. São Paulo, 2018.

SILVA, Samantha P. da; BEDOLINI, Alessandra B. As três fases de João Batista Vilanova Artigas. **InSitu – Revista Científica do Programa de Mestrado Profissional em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano**, v. 3, p. 35-56, 2017.

TAGLIARI, Ana; PERRONE, Rafael Antônio C.; FLORIO, Wilson. Os projetos residenciais não-construídos de Vilanova Artigas em São Paulo. **Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, v. 21, n. 35, p. 98-117, 2014.

ZEIN, Ruth V. A obra do arquiteto. **Revista Projeto**. São Paulo, n 66, ago. 1984. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/vilanova-artigas-a-obra-do-arquiteto/>. Acesso em: 17 set. 2020.

Acervo Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP).

Acervo MLD Restauração Arquitetônica Integrada (MLD RAI).

eixo

03

1998